

2^ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

✓ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Περιορισμένος αριθμός θέσεων

✓ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

✓ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ON LINE
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

29-30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
REGION OF CRETE

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GALAXY ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Οικογένεια - Σχολείο - Ενηλικίωση - Κοινότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων
και Αθλητισμού
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ελληνικό
Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο

Εργαστήριο Υγείας &
Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS)
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ινστιτούτο Μελετών & Ερευνών
Γενικής & Ειδικής Εκπαίδευσης
(Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)

ΧΟΡΗΓΟΙ

Motibo
αξιολόγηση

amphitriion
vacation

Family 89.5
fm
ΠΑΙΔΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
RADIOFAMILY.GR

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΩΡΑ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024	
	ΑΙΘΟΥΣΑ PLAZA	ΑΙΘΟΥΣΑ PARK
14.30 - 15.00	<p>ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ</p> <p>ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 1</p> <p>Αντωνίου Φαίη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικής των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)</p> <p>Η Σημασία της Διδακτικής Προσέγγισης για την Ακαδημαϊκή Υποστήριξη Μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες από την Α' δημοτικού έως την Γ' γυμνασίου</p>	
15.30 - 17.00	<p>Στρογγυλό Τραπέζι 1. Μια νέα εποχή στην Εκπαιδευτική Πολιτική: Μεταρρυθμίσεις τελευταίων ετών και πως επηρεάζουν την εκπαίδευση.</p>	
17.00 - 17.30	<p>ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ/ΚΑΦΕΣ</p> <p>ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 2</p>	
17.30 - 18.00	<p>Κούτρα Αικατερίνη Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης</p> <p>Διαχρονική αξιολόγηση συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών από την πρώιμη παιδική ηλικία έως την εφηβεία: ευρήματα από τη Μελέτη Μητέρας – Παιδιού Κρήτης (Μελέτη ΡΕΑ)</p>	
18.00 - 19.00	<p>Στρογγυλό Τραπέζι 2α. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που επιδρούν στη μαθησιακή διαδικασία και προεκτάσεις για τη σχολική κοινότητα</p>	<p>Στρογγυλό Τραπέζι 2β. Εξοτιμωμένες παρεμβάσεις σε Παιδιά με Μαθησιακές και άλλες δυσκολίες μέσα από Μελέτες Περίπτωσης</p>
19.00 - 21.00	<p>Εργαστήριο Play Therapy * - Η Δύναμη του Παιχνιδιού στην Ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας</p> <p>Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο στο οποίο θα γνωρίσουμε την Δύναμη του Παιχνιδιού, και τις δυνατότητες που αυτό μας προσφέρει για θεραπεία και θετική αλλαγή, σε μικρούς και μεγάλους. Μέσα από παρουσίαση και παιχνίδι, θα γνωρίσουμε τους βασικούς πυλώνες του Play Therapy, όπως η νευροβιολογία και η Θεωρία του Δεσμού Προσκόλλησης. Θα γνωρίσουμε την εφαρμογή τους στο παιχνίδι, το πώς δουλεύουμε με στόχο τον ασφαλή δεσμό προσκόλλησης (attachment) ή την αντιμετώπιση του αναπτυξιακού τραύματος και εν γένει του τραύματος σε ατομικό, οικογενειακό ή ακόμη και την κοινότητα. Θα μάθουμε για τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στο Play Therapy, καθώς και τα αποτελέσματά τους σε μικρούς και μεγάλους, νευροτυπικούς ή όχι, σε ατομική ή ομαδική θεραπεία.</p> <p>Συντονίστριες Μπουκουβάλα Νέλλη Ιδρύτρια Play Therapy Greece, Certified Play Therapist, Certified Supervisor</p> <p>Κουνάλη Βασιλική Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, MSc Σχολική Ψυχολογία, Υποψήφια PhD, Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια, Παιγνοθεραπεύτρια</p>	<p>Στρογγυλό Τραπέζι 3β. Εκπαιδευτικοί, Συμπερίληψη και Νέες Διδακτικές Προσεγγίσεις</p>

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΩΡΑ	ΑΙΘΟΥΣΑ PLAZA	ΑΙΘΟΥΣΑ PARK
08.30 - 09.00	ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ/ ΚΑΦΕΣ	
09.00 - 09.30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 3 Βασιλείου Ηλίας Μεταδιδακτορικός ερευνητής Γλωσσολογίας, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) "Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Επιτελικές Λειτουργίες, Γνωστική Ευελιξία, Προγράμματα Παρέμβασης".	
09.30 - 10.30	Στρογγυλό Τραπέζι 4α. Συμβουλευτική στην Οικογένεια	Στρογγυλό Τραπέζι 4β. Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας
10.30 - 11.00	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ/ΚΑΦΕΣ	
11.00 - 11.30	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 4 Πολυχρόνη Φωτεινή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) "Εντοπισμός και υποστήριξη των κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των παιδιών και των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες"	
11.30 - 12.30	Στρογγυλό Τραπέζι 5α Ευαλωτότητα και παρεμβάσεις παιδικής προστασίας	Στρογγυλό Τραπέζι 5β. Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές και Νέες Τεχνολογίες
12.30 - 13.30	Στρογγυλό Τραπέζι 6α Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις σε Ειδικά Πλαίσια Ενηλίκων	Στρογγυλό Τραπέζι 6β. Διεπιστημονικές παρεμβάσεις για την έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση μαθησιακών και άλλων δυσκολιών στο σχολικό πλαίσιο
13.30- 14.30	ΓΕΥΜΑ Αναρτημένες Ανακοινώσεις	
14.30 - 15.00	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 5 Μουζάκη Αγγελική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης "Έγκαιρη ανίχνευση γλωσσικών και μαθησιακών δυσκολιών: προτάσεις και πρωτόκολλα αξιολόγησης"	
15.100 - 16.00	Στρογγυλό Τραπέζι 7α. Παραβατικότητα Ανηλίκων, Οικογένεια και Νομικό Πλαίσιο	Στρογγυλό Τραπέζι 7β. Διάγνωση και Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών: Πιλοτικές Εφαρμογές και Ευρήματα

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ PLAZA

08.30 - 09.00

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ/ ΚΑΦΕΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ανάδειξη της διεπιστημονικότητας μέσω του σχεδιασμού και εφαρμογής ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σκοπός του συγκεκριμένου εργαστηρίου αποτελεί η ανάδειξη του διαμεσολαβητικού ρόλου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στην οικοδόμηση και ενίσχυση της διεπιστημονικότητας και της συνεργασίας μεταξύ Σχολείου-Οικογένειας- Θεραπευτών, προκειμένου να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί πρόγραμμα παρέμβασης σε μαθητή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και δυσκολίες συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο. Παρουσιάζεται ανάλογη μελέτη περίπτωσης μαθητή δημοτικού σχολείου και επικριείται, μέσα από τη σκιαγράφηση του ρόλου και της δράσης κάθε συστήματος, (μαθητή, οικογένειας, σχολείου, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., θεραπευτών), να εντοπιστούν οι παράγοντες που εμποδίζουν - διευκολύνουν τη σχέση αλληλεπίδρασης, αφενός, και αφετέρου να αναδειχθεί η δυναμική της εφαρμογής και αξιοποίησης της διεπιστημονικότητας προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να αναπτυχθεί μια σχέση συνεργασίας μεταξύ αυτών. Το Εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, συναφείς ειδικότητες και γονείς.

09.00 - 10.00

Συντονίστριες

Γεραντζή Διαλεχτή

Ψυχολόγος 2ο ΚΕΔΑΣΥ Α' Θεσσαλονίκης

Μακράκη Φωτεινή

Προϊσταμένη ΚΕΔΑΣΥ Σερρών

10.00 - 11.00

Στρογγυλό Τραπέζι 10α Καλές πρακτικές Υποστήριξης στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Κεντρική Ομιλία 7

Ρούσση Χριστίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας,

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άλλη μια μέρα στο σχολείο. Όταν η ενέργεια μάς εγκαταλείπει, τι μας συμβαίνει και τι κάνουμε για αυτό;

11.30 - 12.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ/ ΚΑΦΕΣ

12.00 - 13.00

Στρογγυλό Τραπέζι 11α

Το έργο των ΚΕΔΑΣΥ: Δυνατότητες & Περιορισμοί

Κεντρική Ομιλία 8

Συριοπούλου - Δελλή Χριστίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διευθύντρια ΠΙΜΣ στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή

Εκτελεστικές λειτουργίες νηπίων με χαρακτηριστικά στο φάσμα του αυτισμού, πρώιμη παρέμβαση με το πρόγραμμα Δ.Α.Φ.ΝΗ

13.30 - 14.30

Στρογγυλό Τραπέζι 12α. Συμπεριληψη και Διεπιστημονικότητα

Κεντρική Ομιλία 9

Παπαδακάκη Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Κινητής Μονάδας για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη ΔΕΠ-Υ στην Περιφέρεια Κρήτης.

15.00 - 15.30

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ PLAZA

16.00 - 17.00

Στρογγυλό Τραπέζι 8α

Συμπεριληψη και Συμβουλευτική

17.00 - 18.00

9α Στρογγυλό

Τραπέζι Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και παρεμβάσεις για την ισότιμη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

18.00 - 18.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ/ΚΑΦΕΣ

18.30 - 19.00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 6

Αντωνίου Αλέξανδρος Σταμάτιος

Καθηγητής Ψυχολογίας, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ, Δ/ντής ΠΜΣ "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση"
Δ/ντής Εργαστηρίου Κοινωνικής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας.

Περί χαρισματικότητας στην Εκπαίδευση

19.00 - 21.00

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ *

Μαθητές/Μαθήτριες σε κίνδυνο

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και συναφείς ειδικότητες για ενημέρωση και πρόληψη για μαθητές/ριες που βρίσκονται σε κίνδυνο σε όλο το φάσμα της βίας (σχολικό εκφοβισμό - κακοποίηση - αυταυταματισμό - αυτοκτονικές σκέψεις/ συμπεριφορές με την χρήση υποθετικών μελετών περιπτώσεων και διαχείριση της αποκάλυψης. Το Επιμορφωτικό Εργαστήριο αποτελεί μέρος του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εγγραμματισμός στην Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων προσαρμοσμένο για τις ανάγκες του Συνεδρίου.

Συντονιστές

Μπάστα Μαρία

Διευθύντρια Ψυχιατρικής Κλινικής ΠαΓΝΗ, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σαμιωτάκης Γεώργιος

Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Επιμελητής Β' Παιδοψυχιατρικής Κλινικής ΠαΓΝΗ, ΙΣΝ-CMI Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων

Μποτζάκη Άννα

Ψυχολόγος, εκπαιδευτρια, ψυχοθεραπεύτρια,
Συνεργάτιδα Παιδοψυχιατρικής Κλινικής ΠαΓΝΗ,
ΙΣΝ-CMI Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων

ΑΙΘΟΥΣΑ PARK

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ *

Έγκαιρη ανίχνευση πρώιμων συμπτωμάτων ψύκωσης σε ενήλικες

Ο στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το φάσμα των ψυχωσικών διαταραχών, η εκπαίδευση στην έγκαιρη ανίχνευση πρώιμων ψυχωσικών συμπτωμάτων σε άτομα άνω των 18 ετών, καθώς και η παροχή κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών και τη διασύνδεση με φορείς ψυχικής υγείας. Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και συναφείς ειδικότητες (κοινωνικοί λειτουργοί) που έρχονται σε επαφή με αντίστοιχα περιστατικά είτε στο εκπαιδευτικό πλαίσιο είτε στην κλινική πράξη.

Συντονιστές

Μπάστα Μαρία

Διευθύντρια Ψυχιατρικής Κλινικής ΠαΓΝΗ, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύκωση Ηρακλείου

Μπάστας Χαράλαμπος

Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύκωση Ηρακλείου

Τζιμπιμπάκης Αργύρης

Κλινικός Ψυχολόγος, MSc, Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύκωση Ηρακλείου

Σκούρτη Ελένη

Νευροψυχολόγος, MSc, PhD candidate Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύκωση Ηρακλείου

Βουλγαράκη Ευγενία

Κοινωνική Λειτουργός, Bsc Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύκωση Ηρακλείου

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ *

Γνωρίζω - Κατανώ - Αποδέχομαι - Σχετίζομαι... δίχως φόβο αλλά... με ασφαλείς πάθος στην εκπαιδευτική κοινότητα: Συστημικές Προ(σ)κλήσεις και Ολιστικές Προσεγγίσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού.

Στο παρόν εργαστήριο θα συζητηθούν αρχικά με βιωματικές μέθοδοι οι «ποιότητες», και οι συνέργειες που καλείται να αναπτύξει το σχολείο ως μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, αντιμέτωπο με τη συστηματική πρόκληση που συνιστά το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.

Υπό το πρίσμα αυτό οι συμμετέχοντες/ουσες, στη συνέχεια, θα προσκληθούν σε αναστοχαστική περιήγηση στην φιλοσοφία, στη δομή, στο περιεχόμενο σύγχρονων ολιστικών προσεγγίσεων/προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβιστικού φαινομένου, που αξιοποιούν την οικοσυστημική θεωρία και εστιάζουν στην ενδυνάμωση συμπεριληπτικής κουλτούρας στο σχολικό περιβάλλον. Η ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας σχετικών εκπαιδευτικών υλικών και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την εφαρμογή τους, αποτελούν βασικές στοχεύσεις του εργαστηρίου μας. Αρ. συμμετεχόντων: 20

Ομάδα - στόχος: εκπαιδευτικοί α/θμιας και β/θμιας Εκπαίδευσης, επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Συντονίστρια

Σπαθαράκη Ανδρονίκη

PhD, Med

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου Κρήτης

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Επιτελικές Λειτουργίες, Γνωστική Ευελιξία και Προγράμματα Παρέμβασης

Ηλίας Βασιλείου
Μεταδιδασκτορικός Ερευνητής
Εργαστήριο Κοινωνικής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη

Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, οι οποίες στο σύγχρονο διαγνωστικό πλαίσιο περιγράφονται κυρίως ως Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), αποτελούν νευροαναπτυξιακές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία, στην κοινωνική αλληλεπίδραση και από περιορισμένα ή επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα έχει αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο των επιτελικών λειτουργιών στη γνωστική και συμπεριφορική λειτουργία των ατόμων με αυτισμό. Οι επιτελικές λειτουργίες αποτελούν ένα σύνολο ανώτερων γνωστικών διεργασιών που επιτρέπουν τον σχεδιασμό, τη ρύθμιση της συμπεριφοράς, την επίλυση προβλημάτων και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η γνωστική ευελιξία θεωρείται βασική διάσταση των επιτελικών λειτουργιών, καθώς αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να μεταβαίνει μεταξύ διαφορετικών γνωστικών στρατηγικών και να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του σε νέες ή απρόβλεπτες συνθήκες. Πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στις επιτελικές λειτουργίες και ιδιαίτερα στη γνωστική ευελιξία. Οι δυσκολίες αυτές συνδέονται συχνά με τη δυσκολία προσαρμογής σε αλλαγές, την παρουσία επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και τη μειωμένη ικανότητα εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών γνωστικών στρατηγικών. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη μαθησιακή διαδικασία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη λειτουργική ανεξαρτησία των ατόμων με αυτισμό. Για τον λόγο αυτό, η ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών και ιδιαίτερα της γνωστικής ευελιξίας αποτελεί σημαντικό στόχο των σύγχρονων εκπαιδευτικών και ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων. Η παρούσα εισήγηση εξετάζει τη θεωρητική βάση των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών, αναλύει τον ρόλο των επιτελικών λειτουργιών και της γνωστικής ευελιξίας και παρουσιάζει σύγχρονα προγράμματα παρέμβασης που έχουν αναπτυχθεί για την ενίσχυση αυτών των γνωστικών δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και σε σύγχρονες προσεγγίσεις που αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και δομημένες γνωστικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της ευελιξίας της σκέψης και της προσαρμοστικής συμπεριφοράς.

Λέξεις-κλειδιά

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, επιτελικές λειτουργίες, γνωστική ευελιξία, παρεμβάσεις στην ειδική αγωγή, εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης.

1. Εισαγωγή

Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές αποτελούν μία ομάδα νευροαναπτυξιακών διαταραχών που επηρεάζουν θεμελιώδεις τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης, όπως η κοινωνική αλληλεπίδραση, η επικοινωνία και η συμπεριφορά. Στη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία και στο διαγνωστικό σύστημα DSM-5 οι διαταραχές αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο φάσμα της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (Autism Spectrum Disorder – ASD), το οποίο περιγράφει ένα συνεχές νευροαναπτυξιακών διαφοροποιήσεων με διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας και υποστήριξης (American Psychiatric Association, 2013). Ο όρος «φάσμα» χρησιμοποιείται για να αποδώσει τη μεγάλη ετερογένεια που χαρακτηρίζει τα άτομα με αυτισμό, τόσο ως προς τη γνωστική λειτουργία όσο και ως προς τη γλωσσική ανάπτυξη, την κοινωνική προσαρμογή και τη συμπεριφορική οργάνωση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των διαγνώσεων αυτισμού σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η βελτίωση των διαγνωστικών κριτηρίων, η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και η ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών εργαλείων ανίχνευσης και αξιολόγησης. Σύμφωνα με πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα, η συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού υπολογίζεται περίπου σε 1 στα 36 παιδιά, γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική κοινωνική και εκπαιδευτική διάσταση της συγκεκριμένης διαταραχής (Maenner et al., 2023). Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος έχει οδηγήσει σε εντατικοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με τα αίτια, τα γνωστικά χαρακτηριστικά και τις παρεμβάσεις που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των ατόμων με αυτισμό.

Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα έχει αναδείξει ότι οι δυσκολίες των ατόμων με αυτισμό δεν περιορίζονται μόνο στον κοινωνικό και επικοινωνιακό τομέα, αλλά επεκτείνονται και σε σημαντικές γνωστικές διεργασίες που σχετίζονται με την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στις επιτελικές λειτουργίες, δηλαδή στο σύνολο των ανώτερων γνωστικών μηχανισμών που επιτρέπουν στον άνθρωπο να σχεδιάζει, να οργανώνει τη συμπεριφορά του, να διαχειρίζεται πληροφορίες και να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις (Diamond, 2013). Οι επιτελικές λειτουργίες θεωρούνται θεμελιώδεις για τη μαθησιακή διαδικασία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη λειτουργική ανεξαρτησία, καθώς συμβάλλουν στην ικανότητα του ατόμου να ρυθμίζει τη σκέψη και τη συμπεριφορά του με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Ένα σημαντικό μέρος της ερευνητικής βιβλιογραφίας έχει δείξει ότι τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος εμφανίζουν συχνά σημαντικές δυσκολίες σε διάφορες πτυχές των επιτελικών λειτουργιών, όπως στη μνήμη εργασίας, στον ανασταλτικό έλεγχο και ιδιαίτερα στη γνωστική ευελιξία (Hill, 2004· Demetriou et al., 2018). Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν την ικανότητα των ατόμων να μεταβαίνουν μεταξύ διαφορετικών γνωστικών στρατηγικών, να προσαρμόζονται σε αλλαγές του περιβάλλοντος και να διαχειρίζονται σύνθετες κοινωνικές και μαθησιακές καταστάσεις. Για παράδειγμα, η δυσκολία στη γνωστική ευελιξία συνδέεται συχνά με την παρουσία επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και την αντίσταση στην αλλαγή, χαρακτηριστικά που αποτελούν βασικά διαγνωστικά στοιχεία του αυτισμού (Leung & Zakzanis, 2014). Η γνωστική ευελιξία αποτελεί βασική διάσταση των επιτελικών λειτουργιών και αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να μεταβάλλει τη σκέψη και τη συμπεριφορά του όταν αλλάζουν οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη δεξιότητα επιτρέπει στο άτομο να εγκαταλείπει μη αποτελεσματικές στρατηγικές, να υιοθετεί νέες προσεγγίσεις επίλυσης

προβλημάτων και να προσαρμόζεται σε νέες πληροφορίες ή εμπειρίες. Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, η γνωστική ευελιξία συνδέεται στενά με την ικανότητα μάθησης, την κατανόηση νέων εννοιών και την προσαρμογή σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα (Zelazo et al., 2016). Οι δυσκολίες που εμφανίζουν τα άτομα με αυτισμό στη συγκεκριμένη δεξιότητα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργικότητα, την κοινωνική προσαρμογή και την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών και ειδικότερα της γνωστικής ευελιξίας. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν ποικίλες προσεγγίσεις, όπως γνωστικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων, παρεμβάσεις βασισμένες στη φυσική δραστηριότητα, καθώς και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Έρευνες έχουν δείξει ότι στοχευμένα προγράμματα παρέμβασης μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των επιτελικών λειτουργιών και να ενισχύσουν την προσαρμοστική συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων με αυτισμό (Kenworthy et al., 2014). Παράλληλα, η ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, καθώς οι δεξιότητες αυτές σχετίζονται άμεσα με τη σχολική επιτυχία, την αυτορρύθμιση της μάθησης και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές με δυσκολίες στις επιτελικές λειτουργίες συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα οργάνωσης, σχεδιασμού και προσαρμογής σε νέες μαθησιακές απαιτήσεις, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση της γνωστικής ευελιξίας και των επιτελικών λειτουργιών αποτελεί σημαντικό πεδίο της σύγχρονης ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η μελέτη των επιτελικών λειτουργιών και της γνωστικής ευελιξίας στα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ερευνητικό πεδίο, καθώς συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των γνωστικών μηχανισμών που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τη μάθηση. Η κατανόηση των συγκεκριμένων γνωστικών διεργασιών μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων που θα υποστηρίξουν την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αυτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εισήγηση εξετάζει τον ρόλο των επιτελικών λειτουργιών και της γνωστικής ευελιξίας στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και παρουσιάζει σύγχρονες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων.

2. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών και της γνωστικής ευελιξίας

Η ανάπτυξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία της σύγχρονης έρευνας στον αυτισμό, καθώς οι συγκεκριμένες γνωστικές δεξιότητες συνδέονται άμεσα με τη μάθηση, την κοινωνική προσαρμογή και τη λειτουργική ανεξαρτησία των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Οι επιτελικές λειτουργίες επιτρέπουν στον άνθρωπο να οργανώνει τη σκέψη και τη συμπεριφορά του, να διαχειρίζεται πληροφορίες, να σχεδιάζει δράσεις και να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Ωστόσο, τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν συχνά σημαντικές δυσκολίες σε αυτές τις λειτουργίες, γεγονός που επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα, την κοινωνική επικοινωνία και τη μαθησιακή διαδικασία (Hill, 2004). Για τον λόγο αυτό, η ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών και ιδιαίτερα της γνωστικής ευελιξίας έχει αποτελέσει βασικό στόχο

πολλών εκπαιδευτικών και ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων. Οι σύγχρονες παρεμβάσεις βασίζονται στην υπόθεση ότι οι επιτελικές λειτουργίες μπορούν να ενισχυθούν μέσω δομημένων δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν γνωστικούς μηχανισμούς όπως η μνήμη εργασίας, ο ανασταλτικός έλεγχος και η γνωστική ευελιξία. Οι δραστηριότητες αυτές συχνά ενσωματώνονται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και περιλαμβάνουν γνωστικά παιχνίδια, ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, δραστηριότητες σχεδιασμού και συνεργατικής μάθησης. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συστηματική εξάσκηση των επιτελικών λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς και της μαθησιακής επίδοσης των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές (Diamond & Lee, 2011). Ένα σημαντικό πεδίο παρεμβάσεων αφορά τα γνωστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών σε παιδιά με αυτισμό. Τα προγράμματα αυτά επικεντρώνονται στην ανάπτυξη στρατηγικών αυτορρύθμισης, στον σχεδιασμό δράσεων και στη βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής σε νέες καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων οι μαθητές εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν διαφορετικές λύσεις σε ένα πρόβλημα, να αξιολογούν τις συνέπειες των επιλογών τους και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους όταν αλλάζουν οι απαιτήσεις της δραστηριότητας. Η προσέγγιση αυτή έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ενίσχυση της γνωστικής ευελιξίας, καθώς ενθαρρύνει την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (Kenworthy et al., 2014). Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η αξιοποίηση παρεμβάσεων που βασίζονται στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί ένα δυναμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ενεργοποιούνται πολλές επιτελικές λειτουργίες, καθώς οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν διαφορετικές οπτικές, να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους και να ανταποκριθούν σε απρόβλεπτες κοινωνικές καταστάσεις. Οι παρεμβάσεις που βασίζονται σε ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα τόσο στη βελτίωση της κοινωνικής επικοινωνίας όσο και στην ενίσχυση της γνωστικής ευελιξίας των παιδιών με αυτισμό (White et al., 2007).

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παρεμβάσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία για την ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών. Η χρήση ψηφιακών εφαρμογών, εκπαιδευτικών παιχνιδιών και διαδραστικών περιβαλλόντων μάθησης έχει αναδειχθεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Τα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης παρέχουν τη δυνατότητα προσαρμογής του επιπέδου δυσκολίας των δραστηριοτήτων, καθώς και άμεσης ανατροφοδότησης, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή και το κίνητρο των μαθητών. Παράλληλα, η χρήση παιχνιδοποιημένων δραστηριοτήτων (gamification) μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της γνωστικής ευελιξίας, καθώς ενθαρρύνει τους μαθητές να δοκιμάζουν διαφορετικές στρατηγικές και να προσαρμόζονται σε νέες προκλήσεις (Dovis et al., 2015). Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο παρεμβάσεων αφορά τα προγράμματα που βασίζονται στη φυσική δραστηριότητα και στη σωματική άσκηση. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συστηματική φυσική δραστηριότητα μπορεί να έχει θετική επίδραση στη λειτουργία των επιτελικών λειτουργιών, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της νευρογνωστικής λειτουργίας και της προσοχής. Ιδιαίτερα σε παιδιά με αυτισμό, δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός, ο χορός και τα δομημένα κινητικά παιχνίδια μπορούν να ενισχύσουν τη συγκέντρωση, την αυτορρύθμιση και την ευελιξία της σκέψης (Pan et al., 2017). Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι παρεμβάσεις που βασίζονται σε γνωστικοσυμπεριφορικές προσεγγίσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές επικεντρώνονται στην ανάπτυξη στρατηγικών αυτορρύθμισης, στη διαχείριση των συναισθημάτων και στην

ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής σε νέες καταστάσεις. Μέσω της διδασκαλίας συγκεκριμένων στρατηγικών σκέψης, οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να αναπτύσσουν εναλλακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της γνωστικής ευελιξίας και της προσαρμοστικής συμπεριφοράς των παιδιών με αυτισμό (Kenworthy et al., 2014). Επιπλέον, η εφαρμογή παρεμβάσεων στο φυσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη γενίκευση των δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές. Η ενσωμάτωση δραστηριοτήτων που ενισχύουν τις επιτελικές λειτουργίες μέσα στο καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι άμεσα εφαρμόσιμες στην καθημερινή ζωή των μαθητών. Για παράδειγμα, δραστηριότητες που απαιτούν σχεδιασμό, συνεργασία και επίλυση προβλημάτων μπορούν να ενισχύσουν τη γνωστική ευελιξία και να βοηθήσουν τους μαθητές να προσαρμόζονται σε διαφορετικές μαθησιακές καταστάσεις. Η ανάπτυξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών και της γνωστικής ευελιξίας αποτελεί ένα δυναμικό πεδίο έρευνας και πρακτικής εφαρμογής στην ειδική αγωγή. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πολυδιάστατη φύση των επιτελικών λειτουργιών και στην ανάγκη εφαρμογής παρεμβάσεων που συνδυάζουν γνωστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές στρατηγικές. Μέσα από τη συστηματική εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων είναι δυνατόν να ενισχυθούν οι γνωστικές δεξιότητες των ατόμων με αυτισμό και να υποστηριχθεί η εκπαιδευτική και κοινωνική τους ένταξη.

3. Συζήτηση

Η μελέτη των επιτελικών λειτουργιών και ιδιαίτερα της γνωστικής ευελιξίας στα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος έχει αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πεδία έρευνας στη σύγχρονη αναπτυξιακή και γνωστική ψυχολογία. Η διεθνής βιβλιογραφία συγκλίνει στο ότι οι δυσκολίες στις επιτελικές λειτουργίες αποτελούν έναν από τους βασικούς γνωστικούς μηχανισμούς που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του αυτισμού, όπως η ακαμψία της σκέψης, η επιμονή σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και η δυσκολία προσαρμογής σε νέες καταστάσεις (Hill, 2004; Demetriou et al., 2018). Οι επιτελικές λειτουργίες, ως σύστημα ανώτερων γνωστικών διεργασιών που σχετίζεται με τον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς, στον σχεδιασμό δράσεων και στην ευέλικτη προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος (Diamond, 2013). Πλήθος ερευνητικών δεδομένων έχει δείξει ότι τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες σε πολλαπλές πτυχές των επιτελικών λειτουργιών, όπως στη μνήμη εργασίας, στον ανασταλτικό έλεγχο και κυρίως στη γνωστική ευελιξία. Η μετα-ανάλυση των Demetriou και συνεργατών (2018) έδειξε ότι οι διαφορές μεταξύ ατόμων με αυτισμό και τυπικής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα έντονες σε καθήκοντα που απαιτούν μετατόπιση μεταξύ διαφορετικών γνωστικών κανόνων ή στρατηγικών. Οι δυσκολίες αυτές σχετίζονται με την παρουσία επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και με την περιορισμένη ικανότητα προσαρμογής σε αλλαγές του περιβάλλοντος, χαρακτηριστικά που αποτελούν βασικά διαγνωστικά στοιχεία του αυτισμού (Leung & Zakzanis, 2014). Η γνωστική ευελιξία φαίνεται να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της λειτουργικής προσαρμογής των ατόμων με αυτισμό, καθώς επιτρέπει τη μετάβαση μεταξύ διαφορετικών στρατηγικών σκέψης και την προσαρμογή της συμπεριφοράς σε νέες πληροφορίες ή απαιτήσεις. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με αυτισμό

παρουσιάζουν συχνά δυσκολίες σε εργασίες που απαιτούν εναλλαγή κανόνων ή αλλαγή προσοχής μεταξύ διαφορετικών ερεθισμάτων, γεγονός που υποδηλώνει μειωμένη ικανότητα ευέλικτης σκέψης (Zelazo et al., 2016). Η συγκεκριμένη δυσκολία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η μάθηση συχνά απαιτεί την κατανόηση νέων εννοιών, την τροποποίηση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και την προσαρμογή σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει επίσης ότι οι δυσκολίες στις επιτελικές λειτουργίες δεν επηρεάζουν μόνο τη γνωστική λειτουργία, αλλά συνδέονται και με κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες. Η ικανότητα κατανόησης κοινωνικών καταστάσεων, η ρύθμιση των συναισθημάτων και η αποτελεσματική συμμετοχή σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις απαιτούν την ενεργοποίηση πολλαπλών επιτελικών λειτουργιών, όπως η αναστολή παρορμητικών αντιδράσεων και η ευέλικτη προσαρμογή της συμπεριφοράς. Για τον λόγο αυτό, η ανάπτυξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στις επιτελικές λειτουργίες μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στη βελτίωση της γνωστικής απόδοσης αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής προσαρμογής των ατόμων με αυτισμό (Kenworthy et al., 2014).

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών μέσω δομημένων δραστηριοτήτων μάθησης. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν γνωστικά εκπαιδευτικά προγράμματα, παρεμβάσεις κοινωνικών δεξιοτήτων, προγράμματα φυσικής δραστηριότητας καθώς και την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συστηματική εξάσκηση των επιτελικών λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στη γνωστική ευελιξία και στη μαθησιακή απόδοση των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές (Diamond & Lee, 2011). Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί ένα ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο πεδίο στην παρέμβαση για τις επιτελικές λειτουργίες. Τα διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια παρέχουν ένα δυναμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν σε δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η εναλλαγή στρατηγικών και η διαχείριση πληροφοριών. Παράλληλα, τα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν την προσαρμογή των δραστηριοτήτων στις ανάγκες κάθε μαθητή και την παροχή άμεσης ανατροφοδότησης, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει το κίνητρο συμμετοχής και τη μαθησιακή εμπλοκή (Dovis et al., 2015). Επιπλέον, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις που συνδυάζουν γνωστικές και κοινωνικές δραστηριότητες μπορούν να έχουν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της γνωστικής ευελιξίας. Οι δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης, οι ομαδικές εργασίες και τα προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων δημιουργούν ένα δυναμικό κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές καλούνται να προσαρμόσουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά τους σε διαφορετικές προοπτικές και καταστάσεις. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες ενισχύεται η ικανότητα κατανόησης διαφορετικών οπτικών και η ευελιξία της σκέψης (White et al., 2007). Παρά τα θετικά αποτελέσματα που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία των συμμετεχόντων, το επίπεδο γνωστικής λειτουργίας, η ένταση και η διάρκεια της παρέμβασης καθώς και το περιβάλλον εφαρμογής. Η ετερογένεια που χαρακτηρίζει το φάσμα του αυτισμού καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη εξατομικευμένων παρεμβάσεων που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου (Kenworthy et al., 2014). Τα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι επιτελικές λειτουργίες και ιδιαίτερα η γνωστική ευελιξία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την κατανόηση της γνωστικής και συμπεριφορικής λειτουργίας των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην

ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, της κοινωνικής προσαρμογής και της λειτουργικής ανεξαρτησίας των ατόμων με αυτισμό. Για τον λόγο αυτό, η συνέχιση της ερευνητικής δραστηριότητας στον συγκεκριμένο τομέα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών και θεραπευτικών πρακτικών.

4. Συμπεράσματα

Η κατανόηση των γνωστικών μηχανισμών που σχετίζονται με τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων. Η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία έχει καταδείξει ότι οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα της κοινωνικής επικοινωνίας, αλλά συνδέονται και με σημαντικές διαφοροποιήσεις σε βασικές γνωστικές λειτουργίες που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά και τη μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιτελικές λειτουργίες και ιδιαίτερα η γνωστική ευελιξία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την κατανόηση της καθημερινής λειτουργικότητας των ατόμων με αυτισμό. Η γνωστική ευελιξία σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να μεταβαίνει μεταξύ διαφορετικών στρατηγικών σκέψης, να προσαρμόζεται σε νέες πληροφορίες και να τροποποιεί τη συμπεριφορά του όταν αλλάζουν οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Οι δυσκολίες που παρατηρούνται σε αυτόν τον τομέα στα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος συνδέονται συχνά με την παρουσία επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών, με την επιμονή σε συγκεκριμένες ρουτίνες και με τη δυσκολία προσαρμογής σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Οι γνωστικές αυτές δυσκολίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη μαθησιακή διαδικασία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την προσαρμοστική συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό. Η ερευνητική βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι επιτελικές λειτουργίες αποτελούν δυναμικές γνωστικές δεξιότητες που μπορούν να ενισχυθούν μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν ποικίλες προσεγγίσεις, όπως γνωστικά εκπαιδευτικά προγράμματα, παρεμβάσεις κοινωνικών δεξιοτήτων, δραστηριότητες που βασίζονται στη συνεργατική μάθηση, καθώς και την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Τα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η συστηματική εξάσκηση των επιτελικών λειτουργιών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της γνωστικής ευελιξίας, της αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς και της μαθησιακής επίδοσης των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Παράλληλα, η εφαρμογή παρεμβάσεων στο φυσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον φαίνεται να διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης. Η ενσωμάτωση δραστηριοτήτων που ενισχύουν τις επιτελικές λειτουργίες στο καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι άμεσα εφαρμόσιμες στην καθημερινή ζωή των μαθητών. Μέσα από δραστηριότητες που απαιτούν σχεδιασμό, συνεργασία, επίλυση προβλημάτων και προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν στρατηγικές σκέψης που ενισχύουν τη γνωστική ευελιξία και την προσαρμοστική συμπεριφορά.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το φάσμα του αυτισμού χαρακτηρίζεται από σημαντική ετερογένεια ως προς τα γνωστικά χαρακτηριστικά, το επίπεδο λειτουργικότητας και τις ανάγκες υποστήριξης των ατόμων. Για τον λόγο αυτό, η ανάπτυξη αποτελεσματικών

παρεμβάσεων απαιτεί την υιοθέτηση εξατομικευμένων προσεγγίσεων που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου. Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, ειδικών παιδαγωγών, ψυχολόγων και οικογενειών αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή εφαρμογή των παρεμβάσεων και για τη δημιουργία υποστηρικτικών περιβαλλόντων μάθησης. Συνολικά, η ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών και ιδιαίτερα της γνωστικής ευελιξίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της σύγχρονης ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη παρεμβάσεων που βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, της κοινωνικής προσαρμογής και της ποιότητας ζωής των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Παράλληλα, η συνέχιση της ερευνητικής δραστηριότητας στον συγκεκριμένο τομέα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω κατανόηση των γνωστικών μηχανισμών που σχετίζονται με τον αυτισμό και για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων παρεμβάσεων που θα υποστηρίξουν την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές.

5. Βιβλιογραφία

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Demetriou, E. A., Lampit, A., Quintana, D. S., Naismith, S. L., Song, Y. J., Pye, J. E., Hickie, I., & Guastella, A. J. (2018). Autism spectrum disorders: A meta-analysis of executive function. *Molecular Psychiatry*, *23*(5), 1198–1204. <https://doi.org/10.1038/mp.2017.75>
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, *64*, 135–168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4–12 years old. *Science*, *333*(6045), 959–964. <https://doi.org/10.1126/science.1204529>
- Dovis, S., Van der Oord, S., Wiers, R. W., & Prins, P. J. (2015). Improving executive functioning in children with ADHD: Training multiple executive functions within the context of a computer game. *Journal of Abnormal Child Psychology*, *43*(4), 717–727. <https://doi.org/10.1007/s10802-014-9948-4>
- Gentil-Gutiérrez, A., Navarro-Mateu, F., & Ródenas-Cuenca, L. T. (2022). Executive functions in autism spectrum disorder: A systematic review. *Brain Sciences*, *12*(8), 1033. <https://doi.org/10.3390/brainsci12081033>
- Hill, E. L. (2004). Executive dysfunction in autism. *Trends in Cognitive Sciences*, *8*(1), 26–32. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2003.11.003>

- Kenworthy, L., Anthony, L. G., Naiman, D. Q., Cannon, L., Wills, M. C., Luong-Tran, C., Werner, M. A., Alexander, K. C., & Wallace, G. L. (2014). Randomized controlled effectiveness trial of executive function intervention for children on the autism spectrum. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55(4), 374–383. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12161>
- Leung, R. C., & Zakzanis, K. K. (2014). Brief report: Cognitive flexibility in autism spectrum disorders: A quantitative review. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 44(10), 2628–2645. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2136-4>
- Maenner, M. J., Warren, Z., Williams, A. R., Amoakohene, E., Bakian, A., Bilder, D. A., Durkin, M. S., Fitzgerald, R. T., Furnier, S. M., Hughes, M. M., Patrick, M., Salinas, A., Shenouda, J., Vehorn, A., & Shaw, K. A. (2023). Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years. *MMWR Surveillance Summaries*, 72(2), 1–14. <https://doi.org/10.15585/mmwr.ss7202a1>
- Pan, C. Y., Tsai, C. L., & Chu, C. H. (2017). Fundamental movement skills in children diagnosed with autism spectrum disorders and attention deficit hyperactivity disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 47(3), 619–631. <https://doi.org/10.1007/s10803-016-3000-9>
- White, S. W., Koenig, K., & Scahill, L. (2007). Social skills development in children with autism spectrum disorders: A review of the intervention research. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 37(10), 1858–1868. <https://doi.org/10.1007/s10803-006-0320-x>
- Zelazo, P. D., Blair, C. B., & Willoughby, M. T. (2016). *Executive function: Implications for education*. National Center for Education Research. <https://doi.org/10.1037/e529602016-001>